

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
FARG‘ONA DAVLAT UNIVERSITETI
TILSHUNOSLIK KAFEDRASI

**“ZAMONAVIY LINGVOPOETIKA VA
LINGVOMADANIYATSHUNOSLIKNING
DOLZARB MASALALARI”**

(Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari)

Farg‘ona - 2026

Farg‘ona davlat universiteti professori, filologiya fanlari doktori Mo‘minov Siddiqjon Mirsobirovich tavalludining 70 yilligi munosabati bilan **“Zamonaviy lingvopoetika va lingvomadaniyatshunoslikning dolzarb masalalari”** mavzusida o‘tkazilgan Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari.

(2026-yil 20-iyun, 788 bet)

Anjuman materiallari to‘plami Farg‘ona davlat universiteti tilshunoslik kafedrasining 2026-yil 12-maydagi yig‘ilishida ma’qullanib, nashrga tavsiya etilgan.

Tashkiliy qo‘mita:

M.Y.Mamajonov, N.A.Qo‘ldoshev, H.Do‘smatov

Mas’ul muharrir:

M.T.Zokirov, N.R.Umarova

To‘plovchilar:

A.Vosiljonov, O.Turdaliev, A.Dadajonov

Tahrir hay’ati:

E. O‘rinboyeva, Y. Shuxratova, U. Farmonova,

B. Kimsanboyeva, S. Habibullayeva

Ҳақим Санойй айтганидек, “Сўз ҳам яширин, ҳам майдонда. Лекин у менга гапиришни кўпроқ яхши кўради. У менга сўз сўзлаганда, мен сўзда йўқоламан”¹². Бу ўринда сўзда йўқолмоқликни сўз таъсирига берилмоқ, сўз маъноси денгизига шўнғимоқ тарзида тушуниш ўринли бўлади.

Диний талқинда “сўз ҳалоллиги” тушунчаси ҳам мавжуд, яъни сўз фақатгина Пайғамбаримизгагина ҳалол қилинган экан: “Сўзланг, эй Муҳаммад! Чунки сўз сизга ҳалол қилинди. Сўзингиз улугворлик соҳиби Аллоҳдандир”¹³. Фақат бир зотгагина ҳалол қилинган сўз бу – Аллоҳнинг сўзидир. Сўзнинг ниҳоясиз, чексизлиги ҳақида Қуръонда шундай ояти калималар бор: “Агар барча денгиз Парвардигоримнинг сўзлари учун сиёҳ бўлса ва яна шунча сиёҳ келтирсак ҳам, Парвардигоримнинг сўзлари битишидан илгари у денгизлар тугаб битар”¹⁴. Сўфийликда ҳатто орифнинг қалай(и) сўзлари кимёгар товасида олтинга эврилиши ҳақида шундай баён қилинган: “... унинг сўзи ... худди кимёгарнинг товасига тушган қалайидек, унинг оташида эриб, **шеърийат олтинига айланар**, уларни “котибул-асрорлар” шеърий девонлар хазинасига дарж этишар эди”¹⁵.

SUGGESTIV NUTQDA ISHONTIRISH STRATEGIYASINING QO‘LLANILISHI

*G.Roziqova, FarDU professori,
Sh.Yusupova, ToshDO‘TAU doktoranti*

Annotatsiya. Mazkur maqolada suggestiv nutq ta’sirchanligini oshirishda va kommunikativ maqsadga erishishda ishontirish strategiyasining muhim ekani ta’kidlanib, nazariy qarashlar o‘zbek, ingliz va rus tillaridan olingan misollar yordamida dalillangan.

Kalit so‘zlar: suggestiv nutq, muloqot maqsadi, kommunikativ strategiya, ishontirish strategiyasi.

Har bir muloqot ishtirokchisining kommunikativ muvaffaqiyati yoki muvaffaqiyatsizligi omillari o‘rganilar ekan, kommunikativ maqsadga erishish turli xil ichki va tashqi ta’sirlar natijasida amalga oshishi nuqtayi nazaridan yondashiladi. Muloqot jarayonidan so‘zlovchi ko‘zda tutadigan ikkita eng muhim maqsad turini ajratib ko‘rsatish mumkin: a) o‘z xabarining natijasi, ya’ni samaradorlik; b) muloqot holatiga ko‘p yoki kamroq darajada mos keladigan turli yondashuvlardan qay birini tanlash qulayligi. Bu esa muloqotni umumiy strategiya va aniq taktika aspektida ko‘rib chiqishga imkon beradi [1:20]. Muloqot maqsadi nutqiy faoliyatning boshlanishidagi dastlabki “qadam” hisoblanadi, kommunikativ strategiya esa mazkur maqsadni rejalashtirgan holda amalga oshirishga qaratilgan faoliyat turi sanaladi [2:16]. Muloqotda so‘zlovchi va tinglovchi maqsadi aniq ekan, bu maqsadga erishish uchun tanlanadigan yo‘nalishni belgilab olish muhim hisoblanadi. Muloqotning maqsadga yo‘naltirilgan bosqichi oldindan rejalashtirish

12 Жалололиддин Румий. Етти мажлис. Маҷолисиси сабъа. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2019. – Б.26-27.

13 Жалололиддин Румий. Етти мажлис. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2019. – Б.43.

14 Каҳф сураси. 109-оят.

15 Радий Фиш. Кўрсатилган асар. – Б. 329.

orqali boshlanadi. Bu jarayonda soʻzlovchi nutqning samarali yoʻnalishini aniqlab, eng maqbul kommunikativ strategiyani tanlaydi. Ushbu strategiya nutqning shakl va mazmunini tartibga solish, shuningdek, adresatning muloqot natijasida oladigan taʼsirini shakllantirish va uni boshqarish imkonini ham beradi. Tanlangan strategiyani amalga oshirish jarayoni esa kommunikativ taktika, yaʼni nutqiy harakatlarning aniq vositalari va metodlari orqali kechadi. Kommunikativ taktika va strategiyalarning oʻrinli va maqsadga muvofiq qoʻllanilishi koʻzda tutilgan maqsadga erishishda ahamiyatlidir.

Kommunikativ strategiya nutq subyekti (adresant) tomonidan muayyan kommunikativ maqsadga erishish uchun oldindan tanlanadigan umumiy nutqiy yoʻnalish, reja va muloqot modeli hisoblanadi. Kommunikativ strategiya nutq jarayonining umumiy qurilishini tashkil etadi va u adresatga koʻrsatiladigan taʼsirning yoʻnalishini hamda kutilgan perlokutiv natijani belgilaydi. Suggestiv nutqda kommunikativ strategiyaning asosiy vazifasi adresat ongostiga bilvosita taʼsir koʻrsatish, bu orqali uzatilayotgan axborotni tanqidiy baholashsiz qabul qildirishdan iborat. Bu jihatdan suggestiv kommunikativ strategiya odatiy axborot uzatishga qaratilgan strategiyalardan tubdan farq qiladi, chunki u informatsion emas, balki psixologik jihatdan boshqaruvchi xarakterga ega boʻladi.

Suggestiv nutqda qoʻllaniluvchi eng asosiy strategiyalardan biri ishontirish orqali taʼsir koʻrsatish hisoblanadi. Suggestiv nutq tinglovchini ishontirish asosiga quriladi. Psixologik koʻmak berish yoki psixoterapevtik yordam koʻrsatishda tinglovchini ishontira olish muhim sanaladi. Bemorni uning tuzalib ketishi, ahvoli yaxshilanishi, qaramlikdan qutula olishiga ishontirish suggestiv nutq uchun xos kommunikativ strategiya sifatida xizmat qiladi.

Oʻzingizni tinch, ishonchli his qilyapsiz va hamma narsa sizning nazoratingiz ostida. Siz oʻzingizni toʻliq boshqara olasiz. Nima niyat qilsangiz, unga erishasiz va bu ishonch tobora kuchayib boradi (“Qoʻrquv va fobiyalardan xalos boʻlish uchun amaliyot”//Ziyo Tv youtube kanalidan).

Bunda bemor oʻzini tinch, ishonchli his qilayotganiga ishontiriladi. Buyruqlarning bevosita emas, implitsit tarzda – hukm shaklida ifodalanishi esa nutqiy taʼsir kuchini yanada oshiradi. Hozirgi va kelasi zamon shakllari (*oʻzingizni tinch, ishonchli his qilyapsiz; boshqara olasiz, nima niyat qilsangiz, unga erishasiz*) ishonch strategiyasini mustahkamlashga yordam beruvchi vosita sifatida qoʻllangan.

Rus tiliga oid suggestiv nutqda ham ishontirish strategiyasiga tayaniladi. Masalan, quyidagi matn parchasida bemor oʻz hayotini oʻzi oʻzgartira olishi, atrofidagi doʻstlari, ishi, turmush oʻrtogʻi yoki yashash joyi, uyi, xonadoni, kiyimi, kayfiyati va hokazolarni oʻzgartira olishi mumkinligiga ishontiriladi. *Всегда, всё, всё, что угодно, можете изменить, можно поменять* kabi til birliklari esa bu strategiyaning yuzaga chiqishi va mustahkamlanishi uchun xizmat qiladi:

Помните: вы всегда можете изменить течение своей жизни. Вы можете изменить всё, всё, что угодно. Вы можете поменять друзей, работу, страну проживания, дом, квартиру, одежду, настроение, профессию, убеждения, принципы – всё это можно поменять. Всё всегда можно поменять // *Yodda tuting: siz har doim hayotingiz yoʻnalishini oʻzgartira olasiz. Siz hamma narsani, istagan narsangizni oʻzgartira olasiz. Doʻstlaringizni,*

ishingizni, yashayotgan mamlakatingizni, uyingizni, kvartirangizni, kiyimingizni, kayfiyatingizni, kasbingizni, e'tiqodlaringizni, prinsiplaringizni – bularning barchasini o'zgartirish mumkin. Hammasini har doim o'zgartirish mumkin (Слиптрек).

Ishontirish strategiyasiga asoslangan bunday nutq tinglovchiga kuch berish, uni yangi qarorlar qabul qilishga, o'zgarishga undashni ko'zda tutgani holda, bu o'zgarishlarning barchasini tinglovchi o'zi amalga oshira olishiga ishontirish asosida yuzaga chiqadi.

Ishontirish ingliz tiliga oid suggestiv matnlar uchun ham asosiy kommunikativ strategiya sanaladi: *People like you, because you are a confident person. People look up to you. They learn from you. People are impressed with your level of confidence. You are a highly likable person. People like you and you like yourself. People love you. You love yourself. You also love other people. You care about other people. Every day you grow in self-confidence // Odamlar sizni yoqtiradi, chunki siz ishonchli insonsiz. Odamlar sizga havas bilan qaraydi. Ular sizdan o'rnak oladi. Sizning o'zingizga bo'lgan ishonchingiz darajasi odamlarni hayratga soladi. Siz juda yoqimli insonsiz. Odamlar sizni yoqtiradi va siz ham o'zingizni yoqtirasiz. Odamlar sizni yaxshi ko'radi. Siz ham o'zingizni yaxshi ko'rasiz. Siz boshqa odamlarni ham yaxshi ko'rasiz. Siz boshqalarga g'amxo'rlik qilasiz. Har kuni o'zingizga bo'lgan ishonchingiz ortib boradi* (Tinglovchida o'ziga nisbatan ishonchni mustahkamlashga qaratilgan nutqdan//<https://youtu.be/qlxld4KuqrQ?si=97xskQ3g9e3YnjNM>).

Bu misolda ham tinglovchida o'ziga nisbatan ishonch shakllantiriladi, insonlarga uni yaxshi ko'rishlari, hurmat qilishlari, undan o'rganishlari, o'zi ham o'zini va boshqalarni yaxshi ko'rishi, o'ziga nisbatan ishonchi kundan kunga oshib borishi uqtiriladi. Psixologik jihatdan inson o'zida qandaydir fazilat borligiga ishonsagina, bu xislatni shakllantira oladi. Shunga ko'ra, suggestiv nutqda ishontirish ham kommunikativ strategiya, ham psixologik ta'sir ko'rsatish vositasi sifatida qo'llaniladi:

Agar istasangiz, istalgan vaqtda ko'zlaringizni ochib, trans holatidan chiqib, xushyorlik holatiga qaytishingiz mumkin. Buning uchun faqat birdan beshgacha sanab, o'zingizga "Men xushyorlik holatiga qaytdim", deb aytishingiz kifoya. Ha, bu jarayonni siz nazorat qilasiz ("Qo'rquv va fobiyalardan xalos bo'lish uchun amaliyot"//Ziyo Tv youtube kanalidan). Keltirilgan misolda bemor gipnoz jarayonini o'zi nazorat qilishi hamda trans holatidan xohlagan vaqtda chiqishi mumkinligiga ishontiriladi. Bunda faqatgina bemorni ishontirish emas, uning ishonchini qozonish, xavotirlarini yo'qotish ham psixologik ta'sir hisoblanadi. Biror xatti-harakatni amalga oshirishning osonligi, murakkab emasligini uqtirish orqali uni amalga oshirishga undash ishontirish bilan parallel ravishda namoyon bo'ladi. Ishontirish kommunikativ strategiyasi yordamida tashqi – so'zlovchi tomonidan taqdim qilinadigan suggestiyalar avtosuggestiyalarga aylantiriladi. Tinglovchida ishonch shakllantirilgach, kutilgan pragmatik maqsadga erishish osonlashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Madumarova Z. O‘zbek tilida perlokutsiya: Filol. fan. b. fals. dok. (PhD)...diss.avtoref. – Andijon, 2024.

2. Barliboyeva S. O‘zbek tilidagi siyosiy matnlarda kommunikativ strategiya va taktika: lingvopragmatik yondashuv: Filol. fan. b. fals. dok. (PhD)...diss. – Toshkent, 2024.

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА

Собиров Н., профессор Фер ГУ

Аннотация: в статье рассматриваются функциональные стили речи, основы искусства речи, а также трудности применения речевых норм и проблемы современного состояния речевой культуры общества. Соблюдение норм поведения, уважение к участникам общения, доброжелательность, тактичность и деликатность составляют этическую сторону общения.

Опорные слова и выражения: термины, терминология, стилистическая терминология, словари, речевое общение, стилистическая норма, нормативный аспект, стилистические и нестилистические ошибки.

Культура речи изучается в высших учебных заведениях как составная часть цикла гуманитарных дисциплин, предназначенного для студентов всех специальностей.

В современную эпоху высшее образование имеет особо важное значение для обеспечения устойчивого развития общества по пути экономических реформ, построения правового государства и гуманизации социальных отношений. Эта особая роль высшего образования состоит не только в подготовке квалифицированных кадров, способных эффективно управлять экономикой и правовыми институтами в современном динамично меняющемся мире, но и в создании благоприятной общественной атмосферы, в повышении культуры социальных и межличностных отношений. Эта задача может быть решена только в том случае, если выпускник вуза получит необходимые знания и навыки образцового владения грамотной и красивой литературной речью.

Предметом культуры речи как учебной дисциплины являются нормы литературного языка, виды общения, его принципы и правила, этические нормы общения, функциональные стили речи, основы искусства речи, а также трудности применения речевых норм и проблемы современного состояния речевой культуры общества.

Важнейшими задачами дисциплины являются:

- закрепление и совершенствование навыков владения нормами русского литературного языка;
- формирование коммуникативной компетенции специалиста;
- обучение профессиональному общению в области избранной специальности;
- развитие навыков поиска и оценки информации;